

Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне степной зоны Украины

Ю. И. Будашкин

Карадагский природный заповедник НАН Украины
ул. Науки, 24
98188 п/о Курортное, Феодосия, Украина

budashkin@pochta.ru

А. В. Бидзиля

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Зоологический музей
ул. Владимирская, 60
01601 МСП, Киев, Украина

bidzilya@univ.kiev.ua

А. В. Жаков

Запорожский областной центр туризма и краеведения учащейся молодежи
ул. Немировича-Данченко, 46-а
69091 Запорожье, Украина

a.zhakov@gmail.com

Budashkin Yu. I., Bidzilya O. V., Zhakov A. V. The Case-Bearer Moths (Lepidoptera, Coleophoridae): Contribution to the Ukrainian Steppe Zone Fauna. Summary. An annotated checklist of 65 species of the case-bearer moths from the Ukrainian steppe zone based on the collection of Zoological Museum Kiev Taras Shevchenko National University and on the materials of Zaporozhia Regional Center of Tourism and study of a particular region become more frequent the young people is present. Eight species (*Plegmidia violacea*, *Aporiptura eurasiatica*, *Apista dignella*, *A. lacera*, *Cornulivalvulia orenburgella*, *Damophila variicornis*, *Casignetella quadrifariella*, *C. ramosella*) are recorded from the Ukraine for the first time, nine species (*Amseliphora eupepla*, *Orthographis obtectella*, *Casignetella hungariae*, *C. punctulatella*, *C. genviki*, *C. odorariella*, *C. eltonica*, *C. helgada*, *Goniodoma limoniella*) – are new records from the continental part of Ukraine, nine species (*Scleriductia ochripennella*, *Suirea badiipennella*, *Amseliphora albicostella*, *Cornulivalvulia ditella*, *Coleophora bernoulliella*, *Orthographis auricella*, *Casignetella millefolii*, *C. paradyridis*, *Carpochena unipunctella*) – are new records from the Ukrainian steppe zone. Two species (*Damophila frischella* and *Coleophora albidella*) were recorded based on misidentifications and are excluded from the Ukrainian steppe zone fauna. New host plant, *Lamium purpureum* L., is registered for *Orthographis chamaedriella*.

Key words: Lepidoptera, Coleophoridae, Ukraine, steppe zone, fauna

Будашкин Ю. И., Бидзиля А. В., Жаков А. В. Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне степной зоны Украины.

Резюме. По материалам коллекции Зоологического музея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и фондов Запорожского областного центра туризма и краеведения учащейся молодежи приводится аннотированный список молей-чехлоносок из степной зоны Украины, включающий 65 видов. 8 из них (*Plegmidia violacea*, *Aporiptura eurasiatica*, *Apista dignella*, *A. lacera*, *Cornulivalvulia orenburgella*, *Damophila variicornis*, *Casignetella quadrifariella*, *C. ramosella*) указаны впервые для фауны Украины, 9 (*Amseliphora eupepla*, *Orthographis obtectella*, *Casignetella hungariae*, *C. punctulatella*, *C. genviki*, *C. odorariella*, *C. eltonica*, *C. helgada*, *Goniodoma limoniella*) – впервые для материковой части Украины, 9 (*Scleriductia ochripennella*, *Suirea badiipennella*, *Amseliphora albicostella*, *Cornulivalvulia ditella*, *Coleophora bernoulliella*, *Orthographis auricella*, *Casignetella millefolii*, *C. paradyridis*, *Carpochena unipunctella*) – впервые для степной зоны Украины. Два вида (*Damophila frischella* и *Coleophora albidella*) переопределены и исключены из состава региональной фауны. Для *Orthographis chamaedriella* зарегистрировано новое кормовое растение – яснотка пурпурная (*Lamium purpureum* L.).

Ключевые слова: чехликовые моли, Lepidoptera, Coleophoridae, Украина, степная зона, фауна

Будашкин Ю. И., Бидзиля О. В., Жаков О. В. Чохликові молі (Lepidoptera, Coleophoridae): до фауни степової зони України. Резюме.

За матеріалами колекції Зоологічного Музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка та фондів Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді наведено анований список чохликових молей із степової зони України, який налічує 65 видів. Вісім з них (*Plegmidia violacea*, *Aporiptura eurasiatica*, *Apista dignella*, *A. lacera*, *Cornulivalvulia orenburgella*, *Damophila variicornis*, *Casignetella quadrifariella*, *C. ramosella*) наведено вперше для фауни України, 9 (*Amseliphora eupepla*, *Orthographis obtectella*, *Casignetella hungariae*, *C. punctulatella*, *C. genviki*, *C. odorariella*, *C. eltonica*, *C. helgada*, *Goniodoma limoniella*) – вперше для материкової частини України, 9 (*Scleriductia ochripennella*, *Suirea badiipennella*, *Amseliphora albicostella*, *Cornulivalvulia ditella*, *Coleophora bernoulliella*, *Orthographis auricella*, *Casignetella millefolii*, *C. paradyridis*, *Carpochena unipunctella*) – вперше для степової зони України. Два види (*Damophila frischella* та *Coleophora albidella*) перевизначено та виключено зі складу регіональної фауни. Для *Orthographis chamaedriella* зафіксовано нова кормова рослина – глуха кропива пурпурова (*Lamium purpureum* L.).

Ключові слова: чохликові молі, Lepidoptera, Coleophoridae, Україна, степова зона, фауна

Введение

В процессе проводимой нами в последние годы подготовки каталога чешуекрылых Украины были обработаны сборы молей-чехлоносок (Coleophoridae) из коллекции Зоологического музея Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и фондовых материалов Запорожского областного центра туризма и краеведения учащейся молодежи. В результате был получен ряд новых фаунистических данных, а также новых данных по распространению в Украине ряда видов вышеуказанного семейства чешуекрылых, в том числе некоторых малоизвестных, что и послужило предметом этого сообщения.

Материал и методы

Основным материалом данной работы послужили сборы А. В. Бидзили (главным образом в различных степных заповедниках восточной Украины) и А. В. Жакова (в Запорожской области), которые осуществлялись с конца 1980-х гг. Использованы также все другие полученные нами от различных коллекторов или хранящиеся в фондах Зоологического музея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сборы молей-чехлоносок из различных пунктов степной зоны Украины. Определение видов производилось по коллекции Coleophoridae Карадагского природного заповедника НАН Украины и различным литературным источникам, во многих случаях, особенно недавно установленных видов, по первоописаниям. В необходимых (единичных) случаях проводилось сравнение с типовыми экземплярами или их фотографиями.

Система и номенклатура в приведенном ниже аннотированном списке выявленных в степной зоне Украины видов чехлоносок заслуживает нескольких отдельных замечаний по следующей причине. Чехликовые моли до настоящего времени остаются, пожалуй, последним из крупных семейств чешуекрылых, которое не имеет общепринятой классификации таксонов родовой группы. Деление семейства на описанные в последние десятилетия XX и в начале XXI века таксоны выше видового уровня (Sarıoğlu, 1971; 1973; 1975; Фалькович, 1972; 1987; 1988; 2003) не приняты большинством современных исследователей, предельно укрупняющих объем родов (Sattler & Tremewan, 1974; 1978; Vives, 1988; Razowski, 1990; Landry & Wright, 1993; Baldizzone, 1996; Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006; Stübner, 2007 и др.), однако никаких попыток критического анализа классификации семейства при этом не было сделано.

В последние годы нами предприняты определенные шаги к исправлению ситуации, сложившейся в систематике Coleophoridae. Были критически изучены представители практически всех номинальных родов

чехлоносок. Обобщение этих данных и подготовка оптимизированной системы семейства находится в стадии завершения. Приведенный ниже список видов следует этой классификации, которая в скором времени будет опубликована; комментарии, касающиеся объема отдельных родов и номенклатурных изменений, будут даны позднее (Budashkin, in prep.).

Все исследованные и приведенные ниже материалы переданы на хранение в коллекцию Зоологического музея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

При цитировании этикеток собранного материала сокращение «б.» означает слово «балка».

Семейство Coleophoridae

1. *Scleriductia ochripennella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: окр. Запорожья: б. Разумовка, 30.05.1992, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская и Киевская области (Schille, 1930; Совинский, 1938; Razowski, 1990). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

2. *Haploptilia prunifoliae* (Doets, 1944)

Материал. Украина: Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 20.07.2010, 1 ♂ (Халаим).

Распространение в Украине. Заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

3. *Suirea badiipennella* (Duponchel, 1843)

Материал. [Украина: Кировоградская обл.]: Park Vessjolaja Bokovenjka (prope stat. Dolinskaja): lum., 10.07.1930, 1 ♂ (Obraztsov); [Запорожье]: о. Хортица, 16.06.1991, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Черновицкая, Киевская и Черкасская области, АР Крым (Hornmuzaki, 1907; Гроссгейм и Пятакова, 1928; Schille, 1930; Совинский, 1938; Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

4. *Plegmidia violacea* (Ström, 1783)

Материал. Украина: запов. Хомутовская Степь: на свет, 22.05.1996, 1 ♂ (Бидзиля).

Распространение. Северная и Средняя Европа на восток до Поволжья, Южного Урала и Западного Кавказа, Северная Африка (Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006; Аникин, 2008). Первое указание для фауны Украины.

5. *Aporiptura ochroflava* (Toll, 1961)

(= *Coleophora halimionella* Baldizzone, 1980)

Материал. Украина м.: Nikolajev (in urbe): lum., 9, 19.08.1933, 8.05.1934, 3 ♂, 1 ♀ (Obraztsov); Запорожская обл.: Запорожье, 7.07.1996, 1 ♂, (Жаков); Приазовский р-н: Степановская коса, 31.07.1997, 10.05.1998, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); Херсонская обл.: оз. Сиваш: п-ов Чонгар, 15.08.1999, 1 ♀ (Жаков); оз. Сиваш: о. Куюк-Тук, 7-9.05.2000, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская область, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкин и Фалькович, 2007).

6. *Aporiptura eurasiatica* (Baldizzone, 1989)

Материал. Украина: окр. Запорожья: б. Разумовка, 27.05.1991, 1 ♂, (Жаков).

Распространение. Венгрия, Болгария, Россия (Средневожский, Волго-Донской и Нижневожский регионы, Южный Урал, Предалтайский регион, Алтай), Монголия, Китай, Корея (Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006; Аникин, 2008). Первое указание для фауны Украины.

7. *Oedicaula serinipennella* (Christoph, 1872)

Материал. Украина м.: Nikolajev (in urbe): lum., 22.07.1934, 1 ♀ (Obraztsov); Запорожская обл.: окр. Запорожья: п. Рыбхоз, 14, 25.05.1991; 26.05, 4.06.1992 5 ♂ (Жаков); Приазовский р-н: Степановская коса, 3.08.1997, 1 ♂ (Жаков); пос. Алтагир, 17.07.1999, 1 ♀ (Германчук); Херсонская обл.: оз. Сиваш: о. Куюк-Тук, 12.08.1999, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: Новониколаевский р-н: Зоосад «Гаврия», 10, 12.07.2000, 2 ♂ (Жаков); Ореховский р-н: 5 км С с. Кирова, 20.07.2000, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Харьковская, Донецкая и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Alberti & Soffner, 1962; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

8. *Apista dignella* (Toll, 1961)

Материал. Украина: г. Запорожье: о. Хортица, 25.06.1991, 2 ♂ (Жаков); запов. Каменные Могилы: на свет, 26.05.1999, 1 ♀ (Бидзиля).

Распространение. Южная и отчасти Средняя Европа, Россия (Волго-Донской регион, Южная Сибирь на восток до Алтая), Малая Азия, Казахстан (Baldizzone, 1994; Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006; Аникин, 2008). Первое указание для фауны Украины.

9. *Apista lacera* Falkovitsh, 1993

Материал. Украина: запов. Хомутовская Степь: на свет, 5-13.05.1996, 5 ♂, 8 ♀ (Бидзиля); Запорожская обл.: Запорожский р-н: б. Крыловская, 16.05.1997, 1 ♂ (Жаков).

Распространение. Россия (Европейский Центрально-Черноземный, Южно-Уральский, Южно-Западносибирский регионы, Горный Алтай, Тува), Казахстан (Фалькович, 1993; Аникин, 2008). Первое указание для фауны Украины.

10. *Amseliphora ballotella* (Fischer von Röslerstamm, [1839])

Материал. Украина: Запорожская обл.: р. Конка: п. Рыбхоз, 17.07.1987, 1 ♂ (Жаков); [Запорожье]: о. Хортица, 15.06.1991, 1 ♂ (Святенко); окр. Запорожья: Рыбхоз, 27.06.1991, 1 ♂ (Жаков); окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 26, 28.06.1998, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская и Донецкая области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Toll, 1949; Alberti & Soffner, 1962; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

11. *Amseliphora euepla* (Gozmány, 1954)

Материал. Украина: окр. Запорожья: Рыбхоз, 12.06.1992, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

12. *Amseliphora albicostella* (Duponchel, 1842)

Материал. Украина: запов. Провальская Степь: на свет, 14.05.1989, 1 ♂ (Костюк, Плющ); запов. Провальская Степь, 19.05.2000, 1 ♂ (Бидзиля).

Распространение в Украине. Львовская область, АР Крым (Schille, 1930; Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

13. *Amseliphora coronillae* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Запорожская обл.: г. Запорожье: о. Хортица, 18-26.06.1991, 6 ♂, 2 ♀ (Жаков); Запорожский р-н: б. Крыловская, 29.06.1996, 1 ♀ (Жаков); Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 18-27.06.1997, 4 ♂, 2 ♀ (Жаков); окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 17, 22, 27.06.1998, 4 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожский р-н: р. Конка: ур. Пристен, 12, 13.07.1998, 3 ♂, (Жаков); Ореховский р-н: 5 км ЮЗ с. Общее, 17.07.2000, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская и Донецкая области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Alberti & Soffner, 1962; Razowski, 1990; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

14. *Cornulivalvulia fuscociliella* (Herrich-Schäffer, 1849)

Материал. Украина: запов. Хомутовская Степь: на свет, 21, 22.05.1996, 2 ♂ (Бидзиля); Запорожская обл.: Запорожский р-н: б. Крыловская, 13, 16.05.1997, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 22.06.1997, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Тернопольская область, заповедник «Каменные Могилы» (Razowski, 1990; Бидзиля и др., 2001).

15. *Cornulivalvulia vibicigerella* (Zeller, 1839)

Материал. [Украина: Кировоградская обл.]: Park Vessjolaja Bokovenjka (prope stat. Dolinskaja): lum., 15.06.1930, 1 ♂ (Obraztsov); запов. Провальская Степь: на свет, 14-15.05.1989, 5 ♂ (Костюк, Плющ); окр. Запорожья: Рыбхоз, 14.05.1991, 26.05, 14.06.1992, 9 ♂, 1 ♀ (Жаков); [Запорожье]: о. Хортица, ?? .06.1994, 1 ♂ (Жаков); запов. Хомутовская Степь: на свет, 13-15.05.1996, 3 ♂ (Бидзиля); Запорожская обл.: Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 10.05.1997, 1 ♂ (Жаков);

Степановская коса, 8.05.1998, 1 ♂ (Жаков); Станично-Луганское, 15.05.2000, 1 ♂ (Бидзиля); запов. Провальская Степь, 18.05.2000, 1 ♂ (Бидзиля); Запорожская обл.: Каменно-Днепровский р-н: с. Б Знаменка: на свет, 30.04.2010, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Киевская и Кировоградская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Obratsov, 1936; Совинский, 1938; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

16. *Cornulivalvulia ditella* (Zeller, 1849)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 25, 27.06.1997, 3 ♂ (Жаков); окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 28.06.1998, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская и Ивано-Франковская области, АР Крым (Schille, 1930; Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

17. *Cornulivalvulia orenburgella* (Baldizzone & Tabell, 2007)

Материал. Ю-В Украина: запов. Провальская Степь, 18.05.2000, 1 ♀ (Бидзиля).

Распространение. Южный Урал, Алтай (Baldizzone & Tabell, 2007). Первое указание для фауны Украины.

18. *Damophila alcyonipennella* (Kollar, 1832)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (in urbe): lum., 9.08.1933, 1 ♂ (Obratsov); запов. Провальская Степь: на свет, 27.08.1987, 1 ♀ (Костюк, Плюш); запов. Хомутовская Степь, 11.05.1996, 1 ♀ (Бидзиля).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Киевская, Харьковская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Жихарев, 1928; Schille, 1930; Совинский, 1938; Alberti & Soffner, 1962; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Аникин и Будашкин, 2005; Бидзиля и др., 2006).

19. *Damophila trifolii* (Curtis, 1832)

Образцов, 1935; Obratsov, 1936: *Coleophora frischella* (ошибочное определение).

Материал. [Украина: Кировоградская обл.]: Park Vessjolaja Bokovenjka (prope stat. Dolinskaja): lum., 15.06.1930, 1 ♀ (Obratsov); Nikolajev (in urbe): lum., 31.07, 24.08.1932, 19.08.1933, 22.07.1934, 4 ♂, 4 ♀ (Obratsov); Запорожская обл.: р. Конка: Рыбхоз, 27.06.1987, 18-28.06.1991, 12.06.1992, 2 ♂, 4 ♀ (Жаков); [Запорожье]: о. Хортица, 2.06.1991, 1.05.1992, 14.06.1993, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); [Запорожье]: о. Хортица, 20.06.1992, 1 ♀ (Святенко); Приазовский р-н: Степановская коса, 31.07, 1, 4.08.1997, 3 ♂ (Жаков); окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 16, 18.06.1998, 2 ♂ (Жаков); пос. Алтагир: 5.06.1999, 1 ♂ (Гетманчук); окр. г. Токмака: 4, 11.07.1999, 2 ♀ (Ивко); Новониколаевский р-н: Зоосад «Таврия», 10.07.2000, 1 ♂ (Жаков); Ореховский р-н: 5 км Ю-З с. Общее, 17.07.2000, 1 ♂ (Жаков); Одесская обл.: Раздельнянский р-н: 4 км СЗ с. Буциновка, 5.06.2010, 1 ♂ (Халаим).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Киевская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930;

Совинский, 1938; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

Примечание. Как показала проверка определений экземпляров данного вида в коллекции Зоомузея КНУ, Н. С. Образцов ранее дважды привел его в своих работах под названием *Coleophora frischella* (Linnaeus, 1758), вначале для Николаевской (Николаева) (Образцов, 1935), а затем и для Кировоградской областей (Obratsov, 1936). Таким образом, последний вид должен быть исключен из состава и фауны названных областей, и фауны степной зоны Украины в целом.

20. *Damophila deauratella* (Lienig & Zeller, 1846)

Материал. Украина: [Запорожье]: о. Хортица, 16.06.1991, 1 ♂ (Жаков); [Запорожье]: о. Хортица, 20.06.1992, 1 ♂ (Святенко); Запорожье, 5.07.1996, 1 ♀ (Гетманчук); Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 3.08.2010, 1 ♀ (Халаим).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черновицкая, Киевская и Николаевская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Hogmuzaki, 1907; Храевич, 1927; Жихарев, 1928; Schille, 1930; Образцов, 1935; Совинский, 1938; Бидзиля и др., 2001; Аникин и Будашкин, 2005; Бидзиля и др., 2006).

21. *Damophila variicornis* (Toll, 1952)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: Запорожье: о. Хортица, 30.06.1990, 15, 18, 20.06.1991 (Жаков), 5 ♂, 1 ♀; Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 22.06.1997, 1 ♀ (Жаков).

Распространение. Европа (Франция, Германия, Италия, Польша, Македония, Хорватия, Албания, Болгария, Греция), Малая и Средняя (Туркменистан) Азия (Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006; Stübner, 2007). Первое указание для фауны Украины.

22. *Eupista ornatipennella* (Hübner, 1796)

Материал. [Украина: Кировоградская обл.]: Park Vessjolaja Bokovenjka (prope stat. Dolinskaja): lum., 18.06-28.07.1929, 10-30.06.1930, 6 ♂, 7 ♀ (Obratsov); запов. Хомутовская Степь: на свет, 20.05.1996, 1 ♂ (Бидзиля); Запорожская обл.: Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 22, 25, 28.06.1997, 4 ♂, 1 ♀ (Жаков); Новониколаевский р-н: Зоосад «Таврия», 10, 11.07.2000, 3 ♂ (Жаков); Новониколаевский р-н: 5 км Ю с. Любичское, 15.07.2000, 1 ♂ (Жаков); Ореховский р-н: 5 км С с. Кирово, 20.07.2000, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская и Кировоградская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Obratsov, 1936; Совинский, 1938; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

23. *Eupista malatiella* (Toll, 1952)

Материал. Украина: Запорожская обл.: окр. Запорожье: Рыбхоз, 12.06.1991, 1 ♂ (Жаков); окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 22, 28.06.1998, 4 ♂ (Жаков); окр. г. Токмака, 15.06.1999, 1 ♀ (Ивко); г. Мелитополь, 18.06.1999, 1 ♀ (Сучков).

Распространение в Украине. Заповедник «Провальская Степь», АР Крым (Бидзиля, Будашкин и Жаков, 2003; Будашкин и Фалькович, 2007).

24. *Bourgogneja pennella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 16, 26, 28.06.1998, 4 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская и Хмельницкая области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Храневич, 1927; Schille, 1930; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

25. *Coleophora bernoulliella* (Goeze, 1783)

(= *Tinea anatipennella* Hübner, 1796)

Бидзиля и др., 2001: *Coleophora albidella* (ошибочное определение).

Материал. Украина: окр. Запорожья: Рыбхоз, 12.06.1992, 1 ♂ (Жаков); запов. «Каменные Могилы»: на свет, 5, 19.06.1995, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); Запорожская обл.: окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 22, 28.06.1998, 1 ♂ (Жаков); г. Мелитополь, 18.06.1999, 1 ♀ (Сучков).

Распространение в Украине. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Киевская и Черкасская области, АР Крым (Нормузакі, 1907; Гроссгейм и Пятакова, 1928; Schille, 1930; Совинський, 1938; Razowski, 1990). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

Примечание. Цитированные выше 1 ♂ и 1 ♀ из заповедника «Каменные Могилы» ранее нами были неверно идентифицированы как *Coleophora albidella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Бидзиля и др., 2001), который в свете его переопределения следует исключить как из состава фауны заповедника, так и из состава фауны степной зоны Украины в целом.

26. *Orthographis auricella* (Fabricius, 1794)

Материал. Украина: запов. Провальская Степь: на свет, 15.06.1988, 1 ♂ (Костюк, Плющ); Запорожская обл.: Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 18.06.1997, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская и Киевская области (Schille, 1930; Совинський, 1938; Razowski, 1990). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

27. *Orthographis chamaedriella* (Bruand, 1851)

Материал. Украина: Запорожская обл.: Запорожье: о. Хортица: б. Большая Молодняга: ex larva с *Lamium purpureum* L., 21.06.1992, 1 ♂ (Жаков); Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 18.06.1997, 1 ♂ (Жаков); Ореховский р-н: 5 км С с. Кирово, 20.07.2000, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Тернопольская область, заповедник «Каменные Могилы» (Razowski, 1990; Бидзиля и др., 2001).

Сведения по биологии. Взрослая гусеница обнаружена 6.06.1992 в лугово-степных битопсах на опушке байрачного леса. Питание путем минирования листьев яснотки пурпурной (*Lamium purpureum* L.). Прикрепление на окукливание через несколько дней после сбора,

выведение имаго 21.06.1992 (куколка развивается без диапаузы).

28. *Orthographis obtectella* (Zeller, 1849)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 28.06.1998, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

29. *Casignetella vestianella* (Linnaeus, 1758)

Материал. [Украина]: Кировоградская обл.: Park Vessjolaja Bokovenjka (prope stat. Dolinskaja): lum., 28.07.1929, 1 ♂ (Obraztsov).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы» (Schille, 1930; Совинський, 1938; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001).

30. *Casignetella gaviaepennella* (Toll, 1952)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (circultus): Spassk: lum., 8.09.1928, 1 ♂ (Obraztsov); [Донецкая обл.]: Славяногорск: на свет, 13.08.1987, 2 ♂, 1 ♀ (Костюк, Плющ); окр. Запорожья: п. Рыбхоз, 29.09.1991, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Николаевская область, АР Крым (Бидзиля, Будашкин и Жаков, 2003; Будашкин и Фалькович, 2007).

31. *Casignetella parenthella* (Toll, 1952)

Материал. Украина: запов. Провальская Степь: на свет, 25.08.1987, 1 ♀ (Костюк, Плющ).

Распространение в Украине. Харьковская и Запорожская области (Toll, 1952; Baldizzone & Patzak, 1991).

32. *Casignetella adpersella* (Benander, 1939)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (in urbe): lum., 4.08.1933, 1 ♂ (Obraztsov); [Донецкая обл.]: Славяногорск: на свет, 13.08.1987, 1 ♂ (Костюк, Плющ); Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 27.07.2010, 1 ♀ (Халаим).

Распространение в Украине. Запорожская область, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

33. *Casignetella pseudociconiella* (Toll, 1952)

Материал. Украина: запов. Провальская Степь: на свет, 28.08.1987, 1 ♀ (Костюк, Плющ); запов. «Каменные Могилы»: на свет, 17, 24.08.1995, 2 ♀ (Бидзиля).

Распространение в Украине. Запорожская область, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкин и Фалькович, 2007).

34. *Casignetella therinella* (Tengström, 1848)

Материал. Украина: Запорожская обл.: окр. Запорожье: Рыбхоз, 9.06.1991, 12.06.1992, 3 ♂ (Жаков); [Запорожье]: о. Хортица, 25.06.1991, 14.06.1993, 2 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Харьковская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Alberti & Soffner, 1962; Razowski, 1990; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

35. *Casignetella halophilella* (Zimmermann, 1926)

Материал. Украина: окр. Запорожье: Рыбхоз, 9.09.1997, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Запорожская область (Baldizzone & Patzak, 1991).

36. *Casignetella versurella* (Zeller, 1849)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (in urbe): lum., 5.08.1933, 22, 23, 26.06, 22.07.1934, 3 ♂, 2 ♀ (Obraztsov); Николаевская обл.: Первомайский р-н: Курипчин: на свет, 13.08.1984, 2 ♂ (Плющ); Запорожская обл.: окр. Запорожье: б. Разумовка, 12.06.1991, 1 ♀ (Жаков); [Запорожье]: о. Хортица, 16.06-3.07.1991, 5 ♂, 2 ♀ (Жаков); окр. Запорожье: п. Рыбхоз, 29.09.1991, 10.06.1992, 2 ♂, 3 ♀ (Жаков); Токмакский р-н: с. Коханое, 28.05.1994, 1 ♀ (Жаков); Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 22, 23.06.1997, 2 ♂ (Жаков); Приазовский р-н: Степановская коса, 6.08.1997, 1 ♀ (Жаков); окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 17-28.06.1998, 2 ♂, 6 ♀ (Жаков); г. Одесса: Приморский р-н: на свет, 10.06.2010, 1 ♂ (Халаим).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Toll, 1949; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

37. *Casignetella motacillella* (Zeller, 1849)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (in urbe): lum., 4.08.1933, 1 ♂ (Obraztsov).

Распространение в Украине. Львовская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

38. *Casignetella saxicolella* (Duponchel, 1843)

Материал. [Украина]: Луганская обл.: с. Варваровка: на свет, 9.08.1987, 1 ♂ (Костюк, Плющ); запов. Провальская Степь: на свет, 25.08.1987, 1 ♂ (Костюк, Плющ).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская, Киевская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Совинский, 1938; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

39. *Casignetella granulata* (Zeller, 1849)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 27.06.1998, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская, Донецкая и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Alberti & Soffner, 1962; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

40. *Casignetella albicans* (Zeller, 1849)

(= *Coleophora artemisiella* Scott, 1861)

Материал. Украина: Запорожская обл.: окр. Запорожье: п. Рыбхоз, 10.06.1992, 1 ♂ (Жаков); Запорожский р-н: б. Крыловская, 13.05.1997, 1 ♂ (Жаков); запов. «Каменные Могилы»: на свет, 2.07.1999, 1 ♂ (Бидзиля).

Распространение в Украине. Запорожская область (Baldizzone & Patzak, 1991).

41. *Casignetella nomgona* (Falkovitsh, 1975)

Материал. [Украина: Кировоградская обл.]: Park Vessjolaja Bokovenjka (prope stat. Dolinskaja): lum., 11, 29.07.1929, 2 ♂ (Obraztsov); Nikolajev (in urbe): lum., 1.08.1932, 1 ♀ (Obraztsov).

Распространение в Украине. Запорожская область (Baldizzone & Patzak, 1991).

42. *Casignetella quadrifariella* (Staudinger, 1880)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: Приазовский р-н: Степановская коса, 1, 3.08.1997, 3 ♂ (Жаков).

Распространение. Россия (Волго-Донской, Нижневолжский и Южно-Уральский регионы), Западный Казахстан (Baldizzone, 1994; Anikin & Falkovitsh, 1997; Аникин, 2008). Первое указание для фауны Украины.

43. *Casignetella dianthi* (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Украина: запов. Хомутовская Степь, 9.05-7.06.1996, 6 ♂ (Бидзиля); Запорожская обл.: Запорожский р-н: б. Крыловская, 13, 16.05.1997, 3 ♂ (Жаков); Каменно-Днепровский р-н: с. Б Знаменка: на свет, 30.04.2010, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская и Тернопольская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

44. *Casignetella millefolii* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: запов. Провальская Степь: на свет, 26.08.1987, 1 ♀ (Костюк, Плющ).

Распространение в Украине. Львовская и Тернопольская области (Schille, 1930; Razowski, 1990). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

45. *Casignetella peribenanderi* (Toll, 1943)

Материал. Украина: [Запорожская обл.]: г. Запорожье, 15.07.1996, 1 ♂ (Гетманчук); окр. с. Гусарка: р. Сухая Конка, 28.06.1998, 1 ♂ (Жаков); Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 23.05.2006, 1 ♀ (Халаим).

Распространение в Украине. Запорожская область, АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Будашкин, 2006).

46. *Casignetella ramosella* (Zeller, 1849)

Материал. Ю-В Украина: Станично-Луганское, 15.05.2000, 1 ♀ (Бидзиля).

Распространение. Западная Европа, за исключением многих южных стран, Россия (Средневожский и Волго-Донской регионы, Алтай, Читинская область) (Baldizzone, van der Wolf & Landry, 2006; Аникин, 2008). Первое указание для фауны Украины.

47. *Casignetella tanacetii* (Mühlig, 1865)

Материал. Украина: [Запорожская обл.]: окр. г. Запорожья: Рыбхоз, 5.06.1991, 1 ♂ (Жаков); Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 18.06.1997, 4 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Бидзиля и др., 2001; Будашкин, 2006).

48. *Casignetella pseudorepentis* (Toll, 1960)

Материал. [Украина: Кировоградская обл.]: Park Vessjolaja Vokovenjka (проп. stat. Dolinskaja): lum., 30.06.1930, 1 ♂ (Obraztsov); Запорожская обл.: [Запорожье]: о. Хортица, 24.06.1991, 1 ♀ (Жаков); Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 18.06.1997, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

49. *Casignetella hungariae* (Gozmany, 1955)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: Приазовский р-н: Степановская коса, 6.08.1997, 1 ♂ (Жаков); Херсонская обл.: оз. Сиваш: п-ов Чонгар, 15.08.1999, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

50. *Casignetella punctulatella* (Zeller, 1849)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (in urbe): lum., 4.08.1933, 1 ♂ (Obraztsov).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

51. *Casignetella paradrymidis* (Toll, 1949)

Материал. Ю-В Украина: запов. Провальская Степь, 17.05.2000, 1 ♀ (Бидзиля).

Распространение в Украине. Тернопольская область (Toll, 1949). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

52. *Casignetella occatella* (Staudinger, 1880)

Материал. Укр[аина]: Николаев: свет, 17.08.1932, 1 ♂ ([Образцов]); Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 28.07.2010, 1 ♀ (Халаим).

Распространение в Украине. Запорожская область, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым

(Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

53. *Casignetella genviki* Anikin, 2002

Материал. Украина: запов. Хомутовская Степь: на свет, 10.05.1996, 1 ♂ (Бидзиля).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

54. *Casignetella absinthii* (Wocke, 1876)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: Новониколаевский р-н: Зоосад «Таврия», 10.07.2000, 2 ♂ (Жаков); Ореховский р-н: 5 км с. Кирово, 20.07.2000, 3 ♂, 1 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. Николаевская область (?), Заповедник «Каменные Могилы» (Obraztsov, 1935; Бидзиля и др., 2001).

Примечание. Проверка двух из пяти экземпляров, приводимых Н. С. Образцовым под данным названием для Николаева (Obraztsov, 1935), показала, что в обоих случаях имело место неверное определение двух других близких видов, имеющих похожую внешность (*Casignetella versurella* и *Casignetella* sp.). Остальные три фигурирующие в этой статье экземпляры в коллекции Зоомузея КНУ отсутствуют, поэтому правильность их определения не была проверена, и мы оставляем данное указание под вопросом (требующим подтверждения новым фактическим материалом).

55. *Casignetella odorariella* (Muhlig & Frey, 1857)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: Вольнянский р-н: б. Бальчанская, 28.06.1997, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

56. *Casignetella eltonica* Anikin, 2005

Материал. [Украина]: Херсонская обл.: оз. Сиваш: о. Куяк-Тук, 7-9.05.2000, 3 ♀ (Жаков).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

57. *Casignetella helgada* (Anikin, 2005)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (in urbe): lum., 4.08.1933, 1 ♀ (Obraztsov).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

58. *Perygra glaucicolella* (Wood, 1892)

Материал. Украина: запов. Хомутовская Степь: на свет, 15, 19.05.1996, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля).

Распространение в Украине. Ивано-Франковская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; 2006; Будашкин и Фалькович, 2007).

59. *Carpochena binotapennella* (Duponchel, 1843)

Материал. Укр[аина]: Николаев: свет, 17.08.1932, 1 ♂ ([Образцов]); Nikolajev (in urbe): lum., 9.08.1933, 22.07.1934, 1 ♂, 1 ♀ (Obraztsov); [Донецкая обл.]: Славяногорск: на свет, 13.08.1987, 3 ♀ (Костюк, Плющ); Луганская обл.: Закотное: на свет, 15.08.1987, 1 ♂ (Костюк, Плющ); Николаевская обл.: Первомайский р-н: Курипчин: на свет, 13.08.1989, 2 ♂ (Плющ); Запорожская обл.: Приазовский р-н: Степановская коса, 5, 6.08.1997, 3 ♀ (Жаков); Херсонская обл.: оз. Сиваш: о. Куюк-Тук, 11, 12.08.1999, 2 ♂, 1 ♀ (Жаков); оз. Сиваш: п-ов Чонгар, 15.08.1999, 1 ♀ (Жаков); Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 3.08.2010, 1 ♂ (Халаим).

Распространение в Украине. Тернопольская, Киевская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Совинський, 1938; Toll, 1949; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

60. *Carpochena squalorella* (Zeller, 1849)

Материал. Укр[аина]: Николаев: с[вет], 19.08.1933, 1 ♂ ([Образцов]); запов. Провальская Степь: на свет, 25.08.1987, 2 ♂ (Костюк, Плющ).

Распространение в Украине. Хмельницкая, Киевская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Храневич, 1927; Совинський, 1938; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

61. *Carpochena unipunctella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 21, 22.07.2010, 2 ♂ (Халаим).

Распространение в Украине. Львовская, Тернопольская и Черновицкая области, АР Крым (Normuzaki, 1907; Schille, 1930; Аникин и Будашкин, 2005). Первое указание для фауны степной зоны Украины.

62. *Carpochena preissekeri* (Toll, 1942)

Материал. [Украина: Луганская обл.]: Щетово, 24.08.1987, 1 ♂ (Костюк, Плющ).

Распространение в Украине. Запорожская область, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

63. *Ionescumia clypeiferella* (Hofmann, 1871)

Материал. [Украина]: Запорожская обл.: Приазовский р-н: Степановская коса, 6.08.1997, 1 ♂ (Жаков).

Распространение в Украине. Львовская и Запорожская области, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Baldizzone & Patzak, 1991; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

64. *Goniodoma auroguttella* (Zeller, 1849)

Материал. Украина: г. Запорожье, 5.07.1996, 1 ♀ (Гетманчук).

Распространение в Украине. Львовская область, заповедник «Каменные Могилы», АР Крым (Schille, 1930; Бидзиля и др., 2001; Будашкин и Фалькович, 2007).

65. *Goniodoma limoniella* (Stainton, 1884)

Материал. Ukraine m.: Nikolajev (in urbe): lum., 9, 19.08.1933, 5 ♀ (Obraztsov); запов. «Каменные Могилы»: на свет, 8, 9.07.1991, 1 ♂, 1 ♀ (Жаков); там же: на свет, 20.08.1995, 1 ♀ (Бидзиля); Запорожская обл.: Приазовский р-н: Степановская коса, 5.08.1997, 1 ♂ (Жаков); Одесская обл.: г. Котовск: на свет, 27.07.2010, 1 ♂ (Халаим).

Распространение в Украине. АР Крым (Будашкин и Фалькович, 2007). Первое указание для фауны материковой части Украины.

Выводы

Таким образом, в результате наших исследований в степной зоне Украины выявлено 65 видов молей-чехлоносок. Восемь из них – *Plegmidia violacea*, *Aporiptura eurasiatica*, *Apista dignella*, *A. lacera*, *Cornulivalvulia orenburgella*, *Damophila variicornis*, *Casignetella quadri-fariella*, *C. ramosella*, оказались обнаружены впервые в фауне Украины, еще 9 видов (*Amseliphora euepla*, *Orthographis obtectella*, *Casignetella hungariae*, *C. punctulata*, *C. genviki*, *C. odorariella*, *C. eltonica*, *C. helgada*, *Goniodoma limoniella*) впервые регистрируются в ее материковой части (были известны только из Крыма), а еще 9 видов (*Scleriductia ochripennella*, *Suirea badiipennella*, *Amseliphora albicostella*, *Cornulivalvulia ditella*, *Coleophora bernoulliella*, *Orthographis auricella*, *Casignetella millefolii*, *C. paradrymidis*, *Carpochena unipunctella*) до этого не отмечались в пределах украинской части природной зоны степей. Два из приволившихся ранее видов (*Damophila frischella*) (Образцов, 1935; Obraztsov, 1936) и (*Coleophora albidella*) (Бидзиля и др., 2001) переопределены и на этом основании исключены из состава региональной фауны, а еще шесть видов чехликовых молей из родов *Helopharea* Falkovitsh, 1972: 370 (= *Agapalsa* Falkovitsh, 1972: 373) (1), *Cornulivalvulia* (1), *Orthographis* (1), *Perygra* (1), *Casignetella* (1) и *Carpochena* (1) пока не определены и с большой долей вероятности являются новыми для науки. Для одного вида чехликовых молей (*Orthographis chamaedriella*) установлено новое кормовое растение – яснотка пурпурная (*Lamium purpureum* L.).

Благодарности

Авторы выражают искреннюю признательность В. В. Аникину (Саратов, Россия) и Ионуту Стефану Йоргу (Ionut Stefan Iorgu, Бухарест, Румыния) за помощь при написании статьи, а также всем коллегам, передавшим на изучение и хранение собранный материал.

Литература

- Аникин В. В. 2008. Coleophoridae. В: С. Ю. Синев, ред. *Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России*. Товарищество научных изданий КМК, Санкт-Петербург – Москва, 69–82.
- Аникин В. В. и Будашкин Ю. И. 2005. К фауне молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма. В: *Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье*. Издательство Саратовского университета, Саратов, (4), 55–60.
- Бидзиля А. В., Будашкин Ю. И. и Жаков А. В. 2003. Новые находки чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) в Украине. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2002), 10(1–2), 59–75.
- Бидзиля А. В., Будашкин Ю. И., Жаков А. В., Ключко З. Ф. и Костюк И. Ю. 2001. Фауна чешуекрылых (Lepidoptera) заповедника “Каменные Могилы” и ее таксономическая структура. В: *Карадаг. История, биология, археология (сборник научных трудов, посвященный 85-летию Карадагской биологической станции им. Т.И. Вяземского)*. СОНАТ, Симферополь, 72–107.
- Бідзіля О., Будашкин Ю., Ключко З., Костюк І. и Кулберг Я. 2006. До фауни лускокрилих (Lepidoptera) південно-східної частини українських Карпат. *Праці Зоологічного музею Київського національного Університету імені Тараса Шевченка*, 4, 21–52.
- Будашкин Ю. И. 2006. Материалы по фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Казантипского природного заповедника. *Труды Никитского ботанического сада*, 126, 263–291.
- Будашкин Ю. И. и Фалькович М. И. 2007. Моли-чехлоноски (Lepidoptera, Coleophoridae) Карадагского природного заповедника (Юго-восточный Крым). *Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана*. ТНУ, Симферополь, (17), 107–128.
- Гроссгейм Н. А. и Пятакова В. Л. 1928. Предварительный список насекомых, вредящих плодовым культурам в районе Млеевской опытной станции (за годы 1923-1927). *Труды Млеевской садово-огородной станции*, (5), 3–30.
- Жихарев І. 1928. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної ділячі. *Труди з Лісової Дослідної справи на Україні*, (9), 231–330.
- Образцов М. С. 1935. Результаты дослідження нічної лепідоптерофауны в м. Миколаїв. *Збірник праць зоологічного музею* (15) (*Труди Інституту зоології та біології АН УРСР*, 7), Київ, 141–160.
- Совинський В. В. 1938. Моли (Lepidoptera: Tineidae s. lat.) центральної частини Київської області. *Збірник праць зоологічного музею*, (21-22) (*Труди Інституту зоології та біології АН УРСР*, 19), Київ, 3–95.
- Фалькович М. И. 1972. Новые роды палеарктических чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae). *Энтомологическое обозрение*, 51(2), 369–386.
- Фалькович М. И. 1987. Новые роды чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) пустынной зоны Палеарктики. *Энтомологическое обозрение*, 66(4), 817–826.
- Фалькович М. И. 1988. Новый род и новые виды чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) фауны Туркмении. *Энтомологическое обозрение*, 67(4), 811–820.
- Фалькович М. И. 1993. Новые виды чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) с Алтая. *Труды Зоологического института РАН*, 251, 40–52.
- Фалькович М. И. 2003. О системе чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) с описанием новых таксонов. *Энтомологическое обозрение*, 82(4), 860–885.
- Храневи́ч В. П. 1927. “Microlepidoptera” Поділля (переважно Кам'янець-Подільської округи). *Відбитка з 4-ої книги Записки С.-Господарського Інституту в Кам'янці на Поділля*, 4, 1–20.
- Alberti B. & Soffner J. 1962. Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna Sud- und Sudostrussland. *Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft E.V.*, 52, 147–198.
- Anikin B.V. & Falkovitsh M.I. 1997. On the casebearer fauna of the Lower Volga region (Lepidoptera: Coleophoridae). *Zoosystematica Rossica*, 5, 303–308.
- Baldizzone G. 1994. Coleophoridae dell'Area Irano-Anatolica e regioni limitrofe (Lepidoptera). *Associazione Naturalistica Piemontese. Memorie*. Apollo Books, Stenstrup, 3, 1–424.
- Baldizzone G. 1996. Coleophoridae. In: O. Karsholt & J. Razowski, ed. *The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist*. Apollo Books, Stenstrup, 84–95.
- Baldizzone G. & Patzak H. 1991. Sur quelques Coleophoridae de la region de Berdjansk (Ukraine). *Beiträge zur Entomologie*, 41(2), 351–369.
- Baldizzone G. & Tabell J. 2007. Seven new species of the Genus Coleophora Hübner (Lepidoptera: Coleophoridae) from Volgo-Ural region. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 53(Suppl. 1), 21–46.
- Baldizzone G., Wolf H. W. van der, Landry J-F. 2006. *World Catalogue of Insects. Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera)*. Apollo Books, Stenstrup, 8, 1–215.
- Căpușe I. 1971. *Recherches morphologiques et systematiques sur la famille des Coleophoridae (Lepidoptera)*. Bucarest, 1–116.
- Căpușe I. 1973. *Sur la taxonomie de la famille des Coleophoridae (Clés de détermination des taxa superspécifiques)*. București, 1–24.
- Căpușe I. 1975. Complément systématique à la famille des Coleophoridae (Lepidoptera). *Fragmenta Entomologica*, 11, 1–64.
- Hormuzaki, K. 1907. Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Bukowina. III. Tiel: Familien Pyralidae bis Micropterigidae. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 57, 34–104.
- Landry J.-F. & Wright B. 1993. Systematics of the Nearctic species of metallic-green Coleophora (Lepidoptera: Coleophoridae). *The Canadian Entomologist*, 125, 549–618.
- Obraztsov N. S. 1935. Contribution à la Faune Lépidoptérologique de la Steppe Bug-Dnjepr (Ukraine). *Lambilliona*, (11), 223–229.
- Obraztsov N. S. 1936. Materialien zur Lepidopterenfauna des Parkes von Vessjolaja Bokovenjka (Ukraine). *Folia zoologia et hydrobiologia*, 9(1), 29–57.
- Razowski J. 1990. Coleophoridae. In: *Motyle (Lepidoptera) Polski*. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Krakow (16), 1–270.
- Sattler K. & Tremewan W. G. 1974. A catalogue of the female-group and genus-group names of the Coleophoridae (Lepidoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology*, 30(3), 183–214.
- Sattler K. & Tremewan W. G. 1978. A supplementary catalogue of the female-group and genus-group names of the Coleophoridae (Lepidoptera). *Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology Series*, 37(2), 73–96.
- Schille F. 1930. Fauna motyli Polski. II. *Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej. Polskiej Akademji Umietnosci*, Krakow, 7, 1–358.
- Stübner A. 2007. Taxonomische Revision der *Coleophora frischella*-Arten-gruppe (Coleophoridae). *Nota lepidopterologica*, 30(1), 121–172.
- Toll S. 1949. Fauna motyli Podola (Supplementa et corrigenda). *Polskie Pismo Entomologiczne*, 18 [1939-1948]: 156–172.
- Toll S. 1952. Studien über die Genitalien einiger Coleophoriden. IX. *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*, [63](37), 99–101, taf. 11.
- Vives Moreno A. 1988. Catalogo mundial sistemático y de distribución de la Familia Coleophoridae Hübner, [1825] (Insecta: Lepidoptera). *Boletín de Sanidad Vegetal, Fuera de Serie*, (12), 1–196.